

HINDISTONDA BRITANIYA MUSTAMLAKACHILIGI DAVRIDA YEVROPA TIBBIYOTI TA'SIRIDA AN'ANAVIY HIND TIBBIYOTIDAGI ZAMONAVIYLASHUV VA O'ZGARISHLAR

Maxmudov Temirxon Toxirjon o'g'li

**Toshkent viloyati pedagoglarini yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi Ijtimoiy
 fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi. Temirxontarix@mail.ru**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431612>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Hindistonda ingliz mustamlakachiligi davrida g'arb tibbiyotining ananaviy hind tibbiyotiga o'tkazgan ta'siri. Hozirgi zamonaviy tibbiyot asosi sifatida qadimgi hind tibbiyotining bosqichma –bosqich rivojlanib borishi va Yevropa va hind tibbiyotiga mahalliy aholining munosabati o'rganilgan

Kalit so'zlar: AYUSH vazirligi, skalpellar, kateterlar, zondlar , Veda , Ayurveda, Samxya , Shodxana , Shamana Chikitsa , Sharngadhara, Sushruta Samixita , pediatriya, toksikologiya

Kirish. Hindiston qadimdan buyuk tarix va an'analarga ega davlat bo'lgan bo'lsada qzdimdan uning hududi bosqinchilarning talonchilik maydoniga aylangan. XVII va XX asrlar Hindistonda dastlab Portugal, golland, fransuzlar oxirida esa inglizlar kirib keldi. Lekin ushbu bosqinlar o'zaro integratsiyalashuvga ham sabab bo'ldi. Boshqa g'arb davlatlari bosqininga qaraganda britaniya hududni to'liq bosib oldi va o'z nazoratida ushlab turdi. Natijada Hindistonga Inglizlar kata miqdorda kirib kela boshladilar, Inglizlar bu hududga kelganida tropik kasalliklar, epidemiyalar oldida ojiz qoldilar. Hindiston iqlimiga ko'ra bakteriya va viruslar paydo bo'lishi uchun qulay hudud xisoblangan. Birinchi vabo pandemiyasi Hindistonning Bengal mintaqasida, Kalkuttada 1817-1824-yillarda boshlangan. Kasallik savdo yo'llari orqali Hindistondan Janubi-Sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq, Yevropa va Sharqiy Afrikaga tarqaldi. Ikkinchi pandemiya 1826 yildan 1837 yilgacha davom etdi va ayniqsa Shimoliy Amerika va Evropaga ta'sir qildi, bu transport va global savdodagi taraqqiyot va odamlar, jumladan, askarlar migratsiyasining kuchayishi natijasida keng tarqaldi. Uchinchi pandemiya 1846-yilda boshlanib 1860 -yilgacha davom etdi,. To'rtinchi pandemiya 1863-yildan 1875-yilgacha davom etdi va Hindistondan Neapol va Ispaniyaga qadar yetib bordi. Beshinchi pandemiya 1881-yildan 1896-yilgacha bo'lgan va Hindistonda boshlanib, Yevropa, Osiyo va Janubiy Amerikaga tarqaldi. Oltinchi pandemiya ham Hindistonda boshlangan va 1899 yildan 1923 yilgacha davom etgan. Bu epidemiyalar vabo bakteriyalarini yaxshiroq tushunish tufayli kamroq halokatli edi. Ushbu epidemiyalar paytida Misr, Arabiston yarim oroli, Fors, Hindiston va Filippin eng ko'p zarar ko'rgan, 1892 yilda Germaniya va 1910 yildan 1911 yilgacha Neapol kabi boshqa hududlarda ham jiddiy epidemiyalar kuzatilgan¹.Shu tariqa Hindistonga kelgan ingliz mustamlakachilari zamonaviy shifoxoxnalar , bakteriologik laboratoriyalar orqali epidemiyalarning paydo bo'lishini o'rgandilar va ularga qarshi vaksinalar bilan emlashni boshladilar. Shunday bo'lsada mahalliy hindlar an'anaviy tibbiyotdan bugungi kunga qadar keng foydalanib keladilar. Ayurveda Hindiston va Nepalda keng qo'llaniladi, bu erda aholining

¹ Valleron, Alain-Jacques; Cori, Anne; Valtat, Sophie; Meurisse, Sofia; Carrat, Fabrice; Boëlle, Pierre-Yves (11 May 2010). "[Transmissibility and geographic spread of the 1889 influenza pandemic](#)". *PNAS*. **107** (19): 8778–

8781. [Bibcode:2010PNAS..107.8778V](#). [doi:10.1073/pnas.1000886107](#). [PMC 2889325](#). [PMID 20421481](#)

taxminan 80% undan foydalanishadi. Mahalliy hind tabiblari o'zlariga raqobatchi bo'lgan yevropa tibbiyoti kirib kelishi bilan undan zamonaviy jixatlarni ola boshladilar va hind milliy tibbiyoti ham yangilana boshladi. Ba'zi hollarda bu ishni hukumat tartibga solib turdi.

Lekin ushbu Hind tibbiyotining asosi bo'lgan Ayurveda ham ko'plab kamchiliklardan holi emas. Hindlar ushbu tibbiyotdan keng foydalanishiga qaramay zamonaviy tibbiyot Ayurvedadan foydalanishni cheklashni so'raydi. Chunki ushbu tibbiyot ming yillik tarixga ega va unda ibtidoiy davr elementlari, shuningdek dorilar tarkibida o'tkir zaxarlovchi moddalar borligini aytishadi. Laboratoriya sinovlari Ayurvedada qo'llaniladigan ba'zi moddalardan samarali dori - darmonlarni ishlab chiqish imkoniyatini ko'rsatsada, hozirda qo'llanilayotganligi sababli ularning samaradorligi to'g'risida hech qanday dalil yo'q. 2008 - yilgi tadqiqot Amerika Qo'shma Shtatlari va Hindistonda tijorat maqsadida ishlab chiqarilgan va onlayn sotiladigan Ayurveda preparatlarining taxminan 21 foizi qo'rg'oshin, simob va mishyak kabi xavfli og'ir metallarni o'z ichiga olganligini aniqladi². Lekin shunday bo'lsada bugungi kunda hind tibbiyotining asosiy bo'g'ini Ayurveda bo'lib qolmoqda Odamlarning ko'pchiligi yuqoridagi salbiy oqibatlarga qaramay ushbu an'anaviy tibbiyotga murojaat qilishni afzal ko'radilar.

2008 - va 2018 - yillardagi statistika ko'rsatkichlarida Hindistondagi odamlarning 80 foizi faqat Ayurvedadan yoki an'anaviy G'arb tibbiyoti bilan birgalikda foydalanganligi ko'rsatib o'tilgan 2014 yilda o'tkazilgan milliy sog'liqni saqlash so'rovi shuni ko'rsatdiki, Hindiston tibbiyot tizimi yoki AYUSH (Ayurveda, yoga va naturopatiya,) shakllaridan foydalanishda qisqa muddatli davolash muolajalarida aholi asosan Ayurvedani tanlaganlar. Shuningdek hind milliy tibbiyotida davolanishni istovchilar xorijiy davlatlardan jumladan O'zbekistondan ham ko'plab miqdorda tashrif buyurishgan.

1970 yilda Hindiston parlamenti Ayurveda amaliyotchilarining malakasini standartlashtirish va uni o'rganish va tadqiq qilish uchun akkreditatsiyadan o'tgan muassasalarni taqdim etishga qaratilgan Hindiston Tibbiyot Markaziy Kengashi qonunini qabul qildi. 1971 yilda Hindistondagi Ayurveda oliy ta'limni nazorat qilish uchun Ayurveda, Yoga va Naturopatiya, Unani, Siddha tibbiyoti va Gomeopatiya (AYUSH), Sog'liqni saqlash va Oila farovonligi vazirligi qoshida Hind Tibbiyotining Markaziy Kengashi (CCIM) tashkil etildi³. Hindiston hukumati milliy va shtat darajasida ko'plab kanallar orqali Ayurvedada tadqiqot va o'qitishni qo'llab-quvvatlaydi va an'anaviy tibbiyotni yirik shahar va shaharlarda o'rganish uchun institutsionalizatsiya qilishga yordam beradi. Davlat tomonidan homiylik qilinadigan Ayurveda fanlari bo'yicha tadqiqot markaziy kengashi (CCRAS) Ayurveda bo'yicha tadqiqot olib borish uchun mo'ljallangan. Shahar va qishloqlardagi ko'plab klinikalar ushbu institutlarning malakali mutaxassislari tomonidan boshqariladi. 2013 yil holatiga ko'ra, Hindistonda an'anaviy Ayurveda tibbiyoti bo'yicha darajalarni taklif qiluvchi 180 dan ortiq o'quv markazlari mavjud⁴. Ushbu milliy tibbiyotni shakllanishi va tartibga solinishi uchun, uni

² Saper RB; Phillips RS; et al. (2008). "[Lead, mercury, and arsenic in US- and Indian-manufactured medicines sold via the internet](#)". *JAMA*. **300** (8): 915–923. doi:10.1001/jama.300.8.915. PMC 2755247. PMID 18728265.

³ Bansal, Samarth (18 July 2016). "[WHO report sounds alarm on 'doctors' in India](#)". *The Hindu*. ISSN 0971-751X. Archived from the original on 6 February 2022. Retrieved 6 February 2022.

⁴ "[Introduction to Central Council of Indian Medicine](#)". Central Council of Indian Medicine (CCIM). Archived from the original on 18 December 2014.

zamonaviy tibbiyot bilan uyg'unlashtirish uchun tgashlangan qadamni mustaxkamlash uchun kutbxonalar va milliy markazlarda taxsil olgan tabiblarga litsenziya berish tartibi joriy etildi. Ushbu yo'nalishda tadqiqot va o'qitish natijasida milliy tibbiyot bo'yicha mutaxassislar (PHD) darajasiga qadar o'qishadi. Shuningdek sertifikat olgan bitiruvchilar milliy shifoxonalarga ishga joylashadi. Ushbu shifoxonalar hususiy tadbirkorlar bilan hamkorlikda xususiy klinikalar sifatida faoliyat yuritib keladiю 2014 yil 9 noyabrda Hindiston AYUSH vazirligini tuzdi⁵.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki bugungi kunga kelib Hindistonda ming yillardan beri davom etib kelayotgan milliy tibbiyot ingliz mustamlakachiligi va boshqa iqtisodiy –siyosiy muammolarga qaramay o'z o'rnini saqlab qoldi, xattoki davlat siyosati darajasiga olib chiqildi va milliy tibbiyot zamonaviy fan texnika yutuqlari bilan uyg'unlashtirildi. Shu orqali Hindiston boshqa dunyo davlatlariga milliylikni saqlab qolish uchun uni zamonaviylashtirish kerak ekanligini isbotlab berdi.

References:

- ¹ Valleron, Alain-Jacques; Cori, Anne; Valtat, Sophie; Meurisse, Sofia; Carrat, Fabrice; Boëlle, Pierre-Yves (11 May 2010). "Transmissibility and geographic spread of the 1889 influenza pandemic". *PNAS*. 107 (19): 8778–8781.
- Bibcode:2010PNAS..107.8778V. doi:10.1073/pnas.1000886107. PMC 2889325. PMID 20421481
- ¹ Saper RB; Phillips RS; et al. (2008). "Lead, mercury, and arsenic in US- and Indian-manufactured medicines sold via the internet". *JAMA*. 300 (8): 915–923. doi:10.1001/jama.300.8.915. PMC 2755247. PMID 18728265.
- ¹ Bansal, Samarth (18 July 2016). "WHO report sounds alarm on 'doctors' in India". *The Hindu*. ISSN 0971-751X. Archived from the original on 6 February 2022. Retrieved 6 February 2022.
- ¹ "Introduction to Central Council of Indian Medicine". Central Council of Indian Medicine (CCIM). Archived from the original on 18 December 2014.
- Karimov, B., Abidova, D., Muyassar, M., Uzakova, M., Orziev, D., Ubaydullaev, S., & Naezulloeva, D. (2022, June). Plasma B-type natriuretic peptide in patients with coronary artery disease and metabolic syndrome. In EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION (Vol. 52). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.
- ¹ "National Ayurveda Day – Vikaspedia". *vikaspedia.in*. Archived from the original on 20 December 2018. Retrieved 20 December 2018
- Uzokov, J., Alyavi, B., Payziev, D., Orziev, D., Mukhamedova, M., & Madjidov, I. (2022, June). Efficacy of diet with low glycemic index in atherosclerotic coronary artery disease. In EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION (Vol. 52). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.
- Арнопольская Д.И., & Мухамедова М.Г. (2019). Коррекция систолической дисфункции миокарда, развившейся на фоне противоонкологической терапии.

⁵ "National Ayurveda Day – Vikaspedia". *vikaspedia.in*. Archived from the original on 20 December 2018. Retrieved 20 December 2018

Research'n Practical Medicine Journal, 6 (Спецвыпуск), 49-49.

10. Мухамедова М.Г, & И, А. Д. (2023). Распространенность Электрокардиографических Предикторов Внезапной Смерти У Здоровых Мужчин Призывного Возраста. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(3), 1172-1180. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1650>